

Título: Aumenta o PIB, melhora a vida? – um estudo exploratório de indicadores econômicos (PIB) e socioeconômicos (IDH) para Curitiba e Brasil

João Cristiano Fleck¹

Sinival Osório Pitaguarí²

Resumo

O presente estudo busca identificar e apreender noções sobre os indicadores econômicos, em especial PIB e PIB *per capita*, para, em seguida, passar a estudar o índice socioeconômico surgido em 1991, IDH, e sua especialização para a realidade brasileira, IDHM. Explora então as bases de dados disponíveis (IBGE e PNUD) em busca de compilar tais índices em tabelas agregadoras para o Brasil e para a cidade de Curitiba. São ainda calculados valores percentuais a fim de ensejar possíveis comparações, e servir como estímulo à formulação de hipóteses e produções mais aprofundadas.

Palavras-chave: Produto Interno Bruto, Índice de Desenvolvimento Humano, Curitiba, Brasil, Estudo Exploratório.

Abstract

This paper seeks to identify and apprehend notions of economic indicators, in particular GDP and GDP *per capita*, to then go on studying the socioeconomic index emerged in 1991, HDI, and their expertise to the Brazilian reality, “IDHM”. Then explores available online databases (IBGE and UNDP) in search of compiling such indexes in aggregating tables for Brazil and for the city of Curitiba. Also, it proceeds to calculated percentages in order to give rise to possible comparisons, and serve as a stimulus to the formulation of hypotheses and deeper studies.

Keywords: Gross Domestic Product, Human Development Index, Curitiba, Brazil, Exploratory Research.

¹ Pós-graduando em Gestão Pública pela Universidade Estadual de Londrina - UEL. E-mail: militemus77@hotmail.com.

² Mestre em Economia Regional pela Universidade Estadual de Londrina. Professor (a) na Universidade Estadual de Londrina. E-mail: sinival@uel.br.

1 Introdução

O presente estudo visa a obter e compilar indicadores macroeconômicos de ampla divulgação nos meios de comunicação, e cujas siglas são eventualmente bastante conhecidas do público em geral. A princípio, os indicadores escolhidos foram o Produto Interno Bruto (PIB) – econômico – e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) – socioeconômico –, ao longo do espaço em que tais estiverem disponíveis, em suas respectivas fontes, para ambas as unidades citadas no título: Brasil e Curitiba. Formulando tabelas e gráficos, e eventualmente verificando possibilidades de comparação e análise. Procurando por potencial sincronia ou distorção no crescimento – ou involução – entre o país como um todo, e a realidade municipal.

Destarte, serão apresentados os índices escolhidos, sua relevância e métodos de obtenção, bem como as fontes selecionadas. Trata-se de um estudo *a priori* exploratório, a fim de reunir tais dados e fazer uma visualização inicial objetivando a formulação eventual de hipóteses. O ideal assumido de verificar a melhoria do bem-estar do indivíduo (“a minha vida melhorou?”) certamente não poderia ser atingido por meio de indicadores apenas; com efeito, há elementos naturais à complexidade da psique humana que talvez não possam ser simplesmente alcançados por números.

No entanto, espera-se que seja possível vislumbrar tanto algo da evolução dos indicadores em si, como ainda da própria constituição deles. Sabendo-se que não só tais ajudam a formar a “opinião pública”, como também, aliás primazialmente, são efetivamente instrumentos essenciais e norteadores na Gestão Pública. Seja como orientadores de tomadas de decisão e formulação de políticas públicas, seja como mensurador de sucesso delas ou até de governos.

2 Revisão de Literatura

Em um artigo intitulado **Crescimento econômico**, Nali Jesus de Souza (1996, p. 273) define que tal expressão refere-se à “expansão do produto real de uma economia, durante determinado período de tempo”. E passa a relacionar tal crescimento também com o crescimento populacional, afirmando que ele ocorre apenas quando a evolução da economia ultrapassa o aumento da população, concluindo que isso se traduz em “desenvolvimento econômico” quando resulta em “crescimento do produto e emprego, para aumentar o estoque de bens e serviços à disposição da população de determinado país” (SOUZA, 1996, p. 273).

O artigo do eminente professor gaúcho segue a narrar ou, de fato, mapear os elementos (fontes) de tal crescimento. E no mesmo passo, porém já num viés histórico, em tentativa de compreender e mensurar o crescimento econômico, segue estudo com título **Os primórdios dos indicadores econômicos e sociais** (SMOLIAK e MAYBUK, 2011) que, em busca da tradução em números, também analisam a formação e os elementos que

constituíram riquezas dos povos ao longo da história da humanidade. A complexidade de tal empreita fica evidente inclusive no parâmetro de moeda, pois: “o dinheiro e o crédito não eram, portanto, amplamente utilizados, embora já existissem naquela época.” (BRUE *apud* SMOLIAK e MAYBUK, 2011, p. 4). Mais marcantemente, haveria até mesmo a ausência de um “marco teórico”, já que: “[até 1500,] Estados nacionais soberanos e economias nacionais integradas ainda não tinham se desenvolvido completamente, nem tinha sido formada nenhuma escola de pensamento econômico.” (BRUE *apud* SMOLIAK e MAYBUK, 2011, p. 4).

Em seguida, o crescimento econômico das nações, no período do mercantilismo, passaria a buscar um elemento até hoje corrente, embora tenha também perdido sua hegemonia como principal indicador de riqueza: a balança comercial (SMOLIAK e MAYBUK, 2011, p. 5). Para ver-se tal perspectiva metalista (acúmulo de metais preciosos) questionada apenas por Adam Smith, com a especialização do trabalho e aumento do capital, e, adiante, por Karl Marx, que teria inovado a compreensão do todo por novos e arrojados abordagem e teorias. (SMOLIAK e MAYBUK, 2011, pp. 5-6).

O século XIX apresentaria uma série de inovações tendo como base esses clássicos e, ainda, o advento da Sociologia, mas os indicadores modernamente utilizados começariam apenas após a crise de 1929, quando “[...] surgem as primeiras tentativas de se medir realmente os agregados econômicos. Começaram a partir de então a tentar criar algum medidor econômico para acompanhar a ‘saúde’ econômica e financeira dos países.” (SMOLIAK e MAYBUK, 2011, p. 11).

. Um nome comumente citado em seguida é o de Richard Stone, que recebeu o Nobel de Economia “por ter feito contribuições fundamentais para o desenvolvimento de sistemas de contas nacionais e, conseqüentemente, melhorado muito a base para a análise econômica empírica.”³ (NOBELPRIZE.ORG, 2016, s. p.).

Tal laureado participou com outros especialistas em estudos, “apoiados pela Secretaria Geral das Nações Unidas.” (IBGE, 2008, p. 12). Daí resultando: “*A system of national accounts and supporting tables*, publicado pelas Nações Unidas em 1953, [que] tornou-se o primeiro manual amplamente adotado para a construção de um Sistema de Contas Nacionais, sendo conhecido como SNA 53, revisão 2.” (IBGE, 2008, p. 12). Sendo que tais sistemas orientaram inicialmente a Fundação Getúlio Vargas – de 1947 até 1995 – e, em seguida, o IBGE, no cálculo e divulgação de tais índices no Brasil. (IBGE, 2008, p. 13).

Essa padronização difundida e apresentando determinado consenso, entre outros fatores, resultaria que:

³ Tradução dos autorea a partir do texto original: "for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis".

A partir deste ponto o PNB e o PIB, ganham importante espaço na política econômica, já que se tornam as medidas adotadas pelos países para determinar a soma do que se produz dentro das fronteiras geográficas dos mesmos (PIB), e/ou pelo que é produzido pelas empresas do país dentro ou fora dos seus limites geográficos (PNB), por um período de tempo. Tem-se neste ponto o surgimento do mais relevante indicador de crescimento e desenvolvimento de um país, amplamente usado, como indicador que norteia as políticas públicas. (SMOLIAK e MAYBUK, 2011, p. 11)

Se tal indicador passou a ser medida de referência quanto às riquezas de nações de forma absoluta, uma derivação direta dele seria por muito tempo um dos indicadores já relacionado à efetiva riqueza do povo de tais nações, pois, “a despeito do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) correspondente ao valor dos bens e serviços finais produzidos no país e região – persistiam altos os níveis de pobreza e acentuavam-se as desigualdades sociais em vários países.” (JANNUZZI, 2012, p. 15). E o PIB *per capita*, tratando de produto do PIB em relação à população da nação, não significava obviamente que efetivamente a riqueza estava distribuída de forma equivalente.

Assim, se ao longo do tempo em termos de mensuração passou-se eventualmente por determinantes especificamente de capital como a balança comercial, e o desenvolvimento econômico dizia da capacidade de a economia do país crescer (aumento do PIB) além do crescimento demográfico, continuando a gerar empregos e bens; o tempo e as novas ciências, como a Sociologia, foram trazendo elementos não contidos no já citado compilador PIB. Tais como fatores sociais e, mais recentemente, ambientais. (JANNUZZI, 2012, pp. 15-16).

Segundo José Paschoal Rossetti (2014, p. 371), o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), também proposto pelas Nações Unidas, considera, “[...] além do PNB *per capita*, outros indicadores de desenvolvimento, como expectativa de vida ao nascer, as taxas de alfabetização de adultos, a paridade do poder efetivo de compra da renda interna.” Mais recentemente, tal índice foi cunhado a aproximar-se ainda mais da realidade de microrregiões. E atualmente uma ferramenta disponibilizada à pesquisa pública chama-se **Atlas Brasil**, uma publicação resultado de estudos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e Fundação João Pinheiro, com base nos Censos do IBGE.

Surgido em 1990 como resultado de um relatório do citado departamento da ONU, “a popularização da abordagem de desenvolvimento humano se deu com a criação e adoção do IDH como medida do grau de desenvolvimento humano de um país, em alternativa ao Produto Interno Bruto, hegemônico à época como medida de desenvolvimento.” (PNUD, 2013, p. 24).

Cabe, no entanto, observar que, desde 1996, o Brasil passou a aceitar sugestão do próprio órgão internacional já citado que “[...] encoraja os países a desenharem IDHs nacionais que utilizem indicadores mais adequados às suas necessidades. Os países são convidados a inovar, substituir ou adicionar novas dimensões aos componentes

apresentados no IDH global para IDHs subnacionais.” (PNUD, 2013, 25). Isso resultou no IDHM, que leva em conta um número maior de dados, os quais somente são coletados com precisão nos Censos (PNUD, 2013, p. 27). Assim, o tal índice aproxima-se da proposta deste estudo, pois “o IDHM populariza o conceito de desenvolvimento centrado nas pessoas, e não a visão de que desenvolvimento se limita a crescimento econômico.” (PNUD, 2013, p. 27). Sendo ainda composto de 3 sub-índices a prestar apoio aos gestores públicos municipais: IDHM Longevidade, IDHM Educação e IDHM Renda.

A título de compreensão da temática e problema, ao se buscar estudos similares, em relação à utilização do indicador PIB, valeria revisar esta tabela apresentada em trabalho intitulado: **A evolução do produto interno bruto brasileiro entre 1993 e 2009**, por exemplificar a complexidade da abordagem:

A MARCHA DO PIB ENTRE 1993 E 2009

TABELA 1: Brasil – Produto Interno Bruto 1993-2009

Ano	Em R\$ bilhões correntes	Taxa de crescimento (%)
1993	14,1	4,9
1994	349,2	5,9
1995	705,6	4,2
1996	844,0	2,2
1997	939,1	3,4
1998	979,3	0,0
1999	1.065,0	0,3
2000	1.179,5	4,3
2001	1.302,1	1,3
2002	1.477,8	2,7
2003	1.700,0	1,1
2004	1.941,5	5,7
2005	2.147,2	3,2
2006	2.369,8	4,0
2007	2.661,6	5,7
2008	3.004,9	5,1
2009	3.143,0	-0,2

FONTE: IBGE/IPEA/BANCO CENTRAL

Ilustração 1 - RIBEIRO; TELEGINSKI; SOUZA; e GUGELMIN, 2010, pp. 1-2

Na Ilustração 1, podemos verificar que a utilização dos valores nominais (“em Bilhões correntes”), a despeito de ocorrerem eventuais saltos aparentes de valores, resulta em um crescimento (“Taxa de crescimento”) efetivo não imediatamente evidente. Isso porque, conforme foi nesta seção mencionado, o cálculo do PIB leva em conta uma série de fatores da economia e demográficos – integrantes do Sistema Nacional de Contas utilizado

pelo IBGE com base em padrões internacionais. Marcantemente, de 2008 para 2009, nesta Ilustração 1, houve um aumento do valor nominal, mas uma efetiva queda no ritmo de crescimento. Um fator profundamente relevante nisso tudo é o processo inflacionário, por exemplo, e em especial: “[...] durante a década de 1990 os resultados apresentados do Produto Interno Bruto (PIB) tiveram oscilações significativas. Nos anos que antecederam 1994, a variação do PIB brasileiro foi negativa, decorrente do turbulento cenário de hiperinflação e instabilidade.” (RIBEIRO; TELEGINSKI; SOUZA; e GUGELMIN, 2010, p. 2).

E tal aplicação de valores nominais é também uma preocupação dos idealizadores do **Atlas Brasil** (PNUD, 2013a, p.1), quando, em seu adendo metodológico afirma tanto que “os valores do IDHM, sub-índices e indicadores para 2000 e 1991 foram recalculados e – no caso dos municípios novos para o Censo de 2010 – projetados retroativamente.”, quanto que “é errado fazer qualquer tipo de comparação entre o IDHM de um município e o IDH de um país. O IDHM tem como inspiração o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), mas diferencia-se de seu cálculo em função dos ajustes que sofre para melhor se adequar à realidade brasileira.” (PNUD, 2013a, p.1).

A despeito de tais alertas, novamente (como os dados não evidentes em análise ao PIB), surgem sempre comparações e afirmações como **Os bairros do Brasil que poderiam estar na Noruega**⁴ (ABRANTES, 2014, s. p.), que deixam de levar em conta que, dada a especialização do indicador IDHM, “toda comparação entre anos, indicadores e municípios deve ser realizada dentro da plataforma do Atlas Brasil 2013.” (PNUD, 2013, p. 16).

Certamente não são estas as únicas dúvidas ou devaneios que passam pelas mentes dos brasileiros que querem ver sua vida melhorar. Se o projeto de reunião e tentativa de compreensão de alguns índices com certeza não solucionará, pelo menos cabe citar o norte de tentativa de exploração de alguns anos – viés histórico –, que eventualmente recorda ou até advém de enunciado presente em um dos únicos compêndios até hoje existentes sobre o estado do Sul; prefaciado pelo ensaio **Da necessidade de divulgação da história paranaense** (MUNHOZ DA ROCHA NETTO, 1969, p. 19):

O paranaense, diante dos campos cobertos de neve, em Palmas e Guarapuava, ou das geadas em Curitiba, Castro ou Ponta Grossa, deveria achar estranho que o Brasil fosse tido como um país tropical. Sentiu-se necessariamente isolado, quase solitário, diante das atividades rurais características da civilização brasileira e que não eram as suas. Suas reivindicações ficavam sem repercussão, sem eco; falava uma linguagem que não era a usual nos meios brasileiros.
[...]

⁴ “Pelo menos 99 áreas geográficas de 15 regiões metropolitanas do Brasil têm um IDH municipal igual ou superior ao registrado pela Noruega, segundo levantamento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) divulgado esta semana.” (ABRANTES, 2014, s. p.).

No início, o paranaense sentiu que estava construindo para o Brasil, uma versão diferente de seus estilos mais conhecidos e divulgados.

Sabia das diversidades que eram evidentes e também das afinidades. [...] Foi compreendendo e se afirmando. Foi, aos poucos, se compenetrando de sua função, no panorama brasileiro.

3 Metodologia

Takeshy Tachizawa e Gildásio Mendes (1999, p. 50) descrevem o estudo exploratório como que “a realização de estudo exploratório permite ao pesquisador reunir elementos capazes de subsidiar a escolha do objeto e a definição do tema, além das justificativas teóricas dos mesmos”. Enquanto que a obra **Produzindo monografia para Trabalho de Conclusão de Curso** (VICTORIANO, 1996, p. 22) afirma que o objetivo é “[...] proporcionar maiores informações sobre determinado assunto, [...], definir novos objetivos ou formular as hipóteses de uma pesquisa ou ainda descobrir novos tipos de enfoque para o trabalho que se tem em mente.”

Enquadra-se, ainda quase como o literalmente citado na obra **Seminário de Metodologia da Pesquisa – aspectos operacionais para elaboração do TCC**: “você poderá definir o seu estudo como um estudo de caso, onde o caso em estudo é o município” (LOPES, 2011, p. 12). E, ainda, “opta[ndo] por trabalhar com dois tipos de dados, primários e secundários. Dados primários são dados que não receberam ainda nenhum tratamento,[...]”, a fim de obter “dados secundários [...] [com] tipo de tratamento e [...] passíveis de utilização direta no texto, tais como dados tabulados, [...]”(LOPES, 2011, p. 12).

O estudo contempla a utilização de dados que, a despeito de derivados de diversos fatores já citados, constituem dados primários, sem tratamento. Em especial, os dados sobre PIB que não foram passíveis de utilização direta a partir da fonte primária IBGE (o responsável pelo cálculo) – ferramenta de busca “séries históricas” do IBGE –, foram obtidos de fontes derivadas apenas pelo fato de haver atualizações necessárias, e complexas demais à realização neste artigo. Tais como correções monetárias e inflacionárias, por exemplo. Os dados do PNUD, conforme revisado na seção anterior, tem origem também em Censos do IBGE.

4 Resultados e Discussão

Tendo em vista não só as limitações apontadas quanto à dificuldade de obtenção dos indicadores específicos aqui buscados e já resenhados durante a Revisão de Literatura, os primeiros dados compilados apresentam não os valores nominais, mas o crescimento

corrigido do PIB em volume⁵. Tais dados integram a seção de Séries Históricas e Estatísticas do IBGE.

Crescimento do PIB em Volume - Valores percentuais											
Ano	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1971-1980
Crescimento	11,3	11,9	14	8,2	5,2	10,3	4,9	5	6,8	9,2	86,8
Ano	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1981-1990
Crescimento	-4,3	0,8	-2,9	5,4	7,8	7,5	3,5	-0,1	3,2	-4,3	16,6
Ano	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	1991-2000
Crescimento	1	-0,5	4,9	5,9	4,2	2,2	3,4	0,4	0,5	4,4	26,4
Ano	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2001-2010
Crescimento	1,3	3,1	1,2	5,7	3,1	4	6	5	-0,2	7,6	36,8

Tabela 1 - Evolução do PIB brasileiro - (IBGE, 2009, s. p.)

Não cabe aqui obviamente lançar novos dados ou ambições ao estudo. No entanto, como o objetivo está delimitado pelo fato de o indicador social disponível/selecionado iniciar-se em 1991 (concomitantemente à disponibilidade de dados elaborados dos Censos do IBGE), como elemento auxiliar à proposta, até apontando para uma compreensão ampliada do índice apresentado, cabe fazer uma observação quanto ao crescimento notável da década de 1970. E mais um elemento à apreensão do aparte entre a utilização exclusiva do PIB como indicador hegemônico, ou de medida da prosperidade de nação e povo, pois:

Por ironia da história, o período de maior crescimento da economia brasileira ocorreu em meio ao endurecimento do regime militar em relação às liberdades políticas e de manifestação. Durante os governos Costa e Silva e Médici, foi realizada a maioria das prisões, torturas e assassinatos de opositores do regime militar. Se no campo econômico a situação era boa, no campo político o país passava por um período que deixa tristes lembranças. O crescimento econômico, embora tenha melhorado a vida das pessoas, contribuiu para o aumento da

⁵ Poder-se-á notar alguma diferença entre os valores desta tabela e da tabela apresentada em Revisão de Literatura. Os mesmos dados apresentados nesta seção estão presentes em artigo intitulado: **SCN 2010 – Impacto das mudanças no PIB** (CUNHA e CONSIDERA, 2015, p. 2). Assim, a despeito da informação não estar disponibilizada, a princípio, no site de Séries Históricas do IBGE, este artigo aponta que os dados que aqui são utilizados estão já de acordo com os novos parâmetros adotados pelo IBGE.

concentração de renda, que ainda hoje é um dos principais problemas do país. (LEITE JÚNIOR, 2009, p. 36)

De forma que tal controvérsia poderia ganhar mais clareza no caso de já existência do indicador social a ser aqui estudado. Sem prejuízo, é claro, de estudos que contemplem outros indicadores ou fontes disponíveis à época, e que certamente balizaram o pesquisador acima citado em suas afirmações. E a Tabela 2, logo a seguir demonstra uma possibilidade com o já abordado PIB *per capita*, e a ausência de correspondência imediata com a tabela anterior.

Crescimento do PIB <i>per capita</i> em Volume - Valores percentuais											
Ano	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1971-1980
Crescimento	8,4	9	11,1	5,5	2,6	7,6	2,5	2,5	4,3	6,8	60,3
Ano	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1981-1990
Crescimento	-6,3	-1,3	-4,9	3,3	5,7	5,4	1,6	-1,9	1,4	-5,9	-2,9
Ano	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	1991-2000
Crescimento	-0,6	-2,1	3,4	4,3	2,8	0,6	1,8	-1,1	-1	2,8	10,9
Ano	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2001-2010
Crescimento	-0,1	1,7	-0,1	4,3	1,9	2,8	4,8	3,9	-1,3	6,5	24,4

Tabela 2 - Evolução do PIB *per capita* brasileiro (IBGE, 2009, s. p.)

Já agrupando ambas as tabelas, teríamos, por década:

Comparativo PIB / PIB <i>per capita</i> - IBGE				
Décadas	1981-1990	1991-2000	2001-2010	Subtotal 1991-2010
Crescimento do PIB	16,6	26,4	36,8	63,2
Crescimento do PIB <i>per capita</i>	-2,9	10,9	24,4	35,3

Tabela 3 - Comparativo Tabelas 1 e 2

Aqui, porém começam algumas dificuldades de ordem de obtenção de dados. Não há, pois, ainda disponibilizada série histórica que forneça os indicadores já coletados para o Brasil em relação à capital do estado do Paraná, mesmo em se tratando da limitação de tempo estabelecida para o final dos dados do PNUD (2010).

A própria Agência Curitiba (s. d., s. p.) apresenta aos potenciais investidores na cidade uma tabela contendo apenas dados de 2002 a 2010. No entanto, a ausência de maiores explicações e principalmente o diferencial de dados (janela temporal) não recomendariam que fosse aqui feita uma compilação com base comparativa. Para suprir essa lacuna, e não deixar a proposta inicial do estudo completamente descoberta, um dado possível de obter foi a participação de Curitiba no PIB do Brasil. Limitada, porém, à mesma década (2000-2010).

Participação de Curitiba no PIB Brasil - IBGE - Valores percentuais												
Ano	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Média 2000-2010
Participação no PIB Brasil	1,39	1,34	1,37	1,4	1,38	1,38	1,36	1,43	1,43	1,41	1,42	1,39

Tabela 4 - Participação de Curitiba no PIB (IBGE, 2009, s. p.)

Embora aqui certamente fosse mais lógica a utilização de cálculo estatístico mais fidedigno, para esta modesta busca inicial proposta poder-se-ia considerar que, ao longo da única década em que os dados estão disponíveis, a participação de Curitiba no PIB e, portanto, de certa forma, o PIB da capital paranaense, tenderiam a uma paridade com o nacional, tendo mantido uma mesma média do valor inicial da coleção. O que não se pode obviamente afirmar com certeza, e que enseja já a necessidade de maiores buscas em estudo posterior, se o objetivo é mesmo compreender e comparar as unidades selecionadas (Brasil e Curitiba).

De fato, tendo efetuado a reunião de dados oriundos diretamente da plataforma de Séries Históricas do IBGE, com os tratamentos então disponíveis, é possível começar a verificar a plataforma do Atlas Brasil. Ele, pois, dispõe inclusive de dados paralelos. E fornece, eventualmente por ter sido disponibilizado mais cedo, PIB *per capita* de nação e cidade:

PIB per capita - Valores nominais - Atlas Brasil⁶			
PIB per capita	1991	2000	2010
Brasil	447,56	592,46	793,87
Curitiba	878,39	1.225,28	1.581,04
Crescimento PIB per capita - Cálculo próprio – Valor percentual			
PIB per capita %	1991-2000	2000-2010	Crescimento 1991-2010
Brasil	32,38%	34,00%	77,38%
Curitiba	39,49%	29,03%	79,99%

Tabela 5 - PIB per capita - (PNUD, 2013, s. p.)

Surgindo aqui uma controvérsia apenas aparente, ou de nomenclatura. Afinal, tínhamos acima já compilado dados pelo menos do PIB *per capita* brasileiro. O que ocorre, no entanto, é que, pela própria natureza de aproximação do indivíduo, o **Atlas Brasil** afirma utilizar o que, dentro do cálculo do PIB da nação, é apenas um dos elementos constitutivos⁷. E define o indicador recém compilado (PIB *per capita* no **Atlas Brasil**) desta forma: “razão entre o somatório da renda de todos os indivíduos residentes em domicílios particulares permanentes e o número total desses indivíduos.” (PNUD, 2013, s. p.).

Restando apenas colecionar o indicador social mais agregador fornecido pelo **Atlas Brasil**, que é o IDH-M:

IDHM - Valores nominais - Atlas Brasil			
IDHM	1991	2000	2010
Brasil	0,493	0,612	0,727
Curitiba	0,640	0,750	0,823
Diferença	29,82%	22,55%	13,20%
Crescimento do IDHM - Cálculo próprio - Valores percentuais			

⁶ Cabe ressaltar que os valores nominais apresentam, na fonte consultada, a informação de estarem todos corrigidos com “referência a agosto de 2010” (PNUD, 2013, s. p.). Não cabendo, a princípio, deflatores inflacionários ou, de fato, estando eles já contabilizados.

⁷ Conforme repassou-se na Revisão de Literatura, o cálculo do PIB é bastante complexo e envolve governo, empresas e sociedade/população. O PIB *per capita* utilizado no PNUD utiliza apenas dados da população.

IDHM %	1991-2000	2000-2010	Crescimento 1991-2010
Brasil	24,14%	18,79%	47,46%
Curitiba	17,19%	9,73%	28,59%

Tabela 6 - IDHM - (PNUD, 2013, s. p.)

Seria agora o caso de apresentar uma tabela compilador de todos os índices ao longo das décadas de 1991 a 2010 a fim de pelo menos aproximar um pouco os dados da pergunta que ensejou a constituição do estudo. No entanto, há a falta de dados já mencionada, e a aproximação de índices calculados apenas aqui carece de uma análise estatística mais cuidadosa. Dado que, por exemplo, os resultados para o crescimento do PIB em volume acumulado trata-se, por exemplo, de uma soma. Enquanto que nos indicadores do Atlas Brasil, por estarem disponíveis os valores nominais e a referência estar estabelecida como a mesma, foi possível efetuar um cálculo percentual do crescimento efetivo entre 1991 e 2010.

No entanto, verifica-se que ambas as três décadas compilada apresentam uma evolução do PIB nacional superando a evolução do PIB *per capita*. Inclusive potencialmente a década de 80 viu uma redução deste último indicador. A partir de então, a economia como um todo teria crescido progressivamente, mas ainda deixando para trás o antigo mais relevante indicador de riqueza da nação e povo, por assim dizer.

Quando a compilação se aproximou dos indicadores apontados pelo Atlas Brasil, no entanto, verifica-se que o indicador de renda das famílias (PIB *per capita* na concepção do PNUD) apresentou evolução eventualmente mais significativa de que o PIB *per capita* puro (IBGE). Apresentando indícios de reversão da característica de concentração de renda potencialmente ocorrido no “milagre econômico brasileiro”.

Quanto à comparação com a unidade menor estudada (Curitiba), verifica-se que, embora na última década (2000 a 2010) a escalada dos indicadores sociais compilados do PNUD tenha reduzido em vigor (de uma taxa de 17,19% em dez anos para 9,73%), seguiram a apresentar crescimento. Eventualmente, até pela aproximação do índice topo de 1 (0,823 é o IDHM atual de Curitiba). Notável ainda que a diferença entre o IDHM curitibano inicial, comparado ao da média da nação como um todo, tem caído (de 29,82% em 1991 para 13,20% em 2010). No entanto, a renda do curitibano teria subido mais que a média do brasileiro em geral (79,99% contra 77,38%).

Parece ainda digno de nota que, a despeito de o PIB brasileiro em volume ter apresentado na década de 2000-2010 um crescimento mais acentuado (36,8% e 20,4% PIB *per capita* IBGE), entre 1991-2000 (PIB 26,4% e PIB *per capita* 10,9%) o IDHM apresentou incremento mais significativo (24,14% contra 18,79%). No entanto, certamente se há de notar que, em 1991, o IDHM médio estava no que o Atlas Brasil classifica como “Muito Baixo” (até 0,499). E valendo lembrar que, por outro lado, no Brasil, o crescimento do PIB *per capita* PNUD, no mesmo período (2000-2010), foi também mais acentuado

(32,38% contra 34%). Apontando para a necessidade de estudos mais aprofundados se a intenção e esclarecer essa relação.

5 Conclusão ou considerações finais

Recentemente, até profissionais da língua portuguesa dispuseram-se a dar explicações sobre neologismos, por exemplo, com o artigo: “ ‘Pibinho’: por quê?” (MACHADO, 2014, s. p.). Apontando para que os índices aqui tão complexamente colecionados e não completamente compreendidos, ainda assim, têm frequentado os pensamentos do brasileiro e do curitibano. Eventualmente, talvez apenas um pouco menos que a preocupação em melhorar de vida e no crescimento da nação como um todo.

Não foi possível aqui formular resposta à pergunta moto do estudo. Mas foi possível explorar e compreender um tanto mais os índices abordados. Revelando a necessidade de que, para a efetiva retirada de conclusões válidas, pode haver abrangência maior de parâmetros comparativos. Com inclusão de mais municípios e do panorama mais generalizante do estado em que se localizem, e de uma apreensão maior de históricos e realidades regionais. Além de uma busca mais aprofundada na própria composição dos cálculos que geram, por exemplo, indicadores como o PIB e o PIB *per capita*, tanto em se tratando dos dados macroeconômicos, como o lugar que ocupam no indicador socioeconômico selecionado.

Ainda, a compreensão dos resultados aqui descritos ou colecionados ficou profundamente prejudicada pela ausência de um estudo bibliográfico que resultasse em conhecimento de teorias ou correntes de pensamento econômico. Para aproveitamento e efetiva inserção dos índices colecionados como valorosos a ser inseridos no importante aspecto de Gestão e formulação de políticas públicas.

6 Referências

ABRANTES, T. Os bairros do Brasil que poderiam estar na Noruega. Exame, São Paulo, 29 nov. 2014. Disponível em: <<http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/os-bairros-do-brasil-que-poderiam-estar-na-noruega>>. Acesso em: 25 jan. 2016.

AGÊNCIA CURITIBA. Produto Interno bruto. Disponível em: <<http://www.agencia.curitiba.pr.gov.br/publico/conteudo.aspx?codigo=39>>. Acesso em 25 jan. 2016.

BERGAMASCHI, R. B.; LORENA, R. B.; LEITE, G. R. Análise Exploratória Espacial do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal do Estado do Espírito Santo. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO - SBSR, XV, 2011, Curitiba, PR, **Anais...** Brasil, INPE, 2011. Pp. 4776-4782. Disponível em: <<http://www.dsr.inpe.br/sbsr2011/files/p0847.pdf>>. Acesso em 7 jan. 2016.

COELHO, R. C. **Estado, governo e mercado**. Florianópolis: UFSC, 2012.

IBGE. Nota Metodológica nº 01 - Implantação da Série do Sistema de Contas Nacionais - Referência 2010. [N. i.], jan. 2015. Disponível em: <ftp://ftp.ibge.gov.br/Contas_Nacionais/Sistema_de_Contas_Nacionais/Notas_Metodologicas_2010/01_mudanca_de_base.pdf>. Acesso em 1º fev. 2016.

IBGE. Sistema de contas nacionais Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. Disponível em: <<http://docplayer.com.br/12703477-Sistema-de-contas-nacionais-brasil.html>>. Acesso em: 1º fev. 2016.

IBGE. Séries históricas e estatísticas. Portal. [2009?]. Disponível em: <<http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/>>. Acesso em: 1º fev. 2016.

ISKANDAR, J. I. **Normas ABNT comentadas para trabalhos científicos**. Curitiba: Champagnat, 2000.

JANNUZZI, P. DE M. **Indicadores socioeconômicos na gestão pública**. Florianópolis: UFSC, 2012.

LEITE JÚNIOR, A. D. **Desenvolvimento e Mudanças no Estado Brasileiro**. Florianópolis: UFSC, 2009.

LOPES, F. D. **Seminário de Metodologia da Pesquisa – aspectos operacionais para elaboração do TCC**. Porto Alegre: UFRGS, 2011. Disponível em: <<http://moodlep.uel.br/mod/resource/view.php?id=2514>>. Acesso em 7 jan. 2016.

LOURENÇO, L. Evolução do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mostra "progresso impressionante" do Brasil, diz representante da ONU. **Empresa Brasil de Comunicação**. Brasília, 29 jul. 2013. Disponível em:

<<http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/07/evolucao-do-idhm-mostra-progresso-impressionante-do-brasil-diz-representante>>. Acesso em 7 jan. 2016.

MACHADO, J. “Pibinho”: por quê?. Língua Portuguesa, São Paulo, abr. 2014. Disponível em: <<http://revistalingua.com.br/textos/blog-Josue/pibinho-por-que-310839-1.asp>>. Acesso em: 31 jan. 2016.

MENDES, G.; TACHIZAWA, T. **Como fazer monografia na prática**. Rio de Janeiro: FGV, 1999.

MUNHOZ DA ROCHA NETTO, B. **Da necessidade de divulgação da história paranaense**. In: EL-KHATIB, F. **Hitória do Paraná**. V. 1. Curitiba, Grafipar, 1969.

NOBELPRIZE.ORG. Richard Stone – Facts. 31 jan. 2016. Disponível em: <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1984/stone-facts.html>. Acesso em 31 jan. 2016.

PNUD; IPEA; e FJP (Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento). Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 – Metodologia. [2013a]. Disponível em: <<http://www.pnud.org.br/arquivos/metodologia-idhm.pdf>>. Acesso em: 1º fev. 2016.

PNUD; IPEA; e FJP. O índice de desenvolvimento humano municipal brasileiro. Brasília: PNUD, IPEA e FJP, 2013. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/data/rawData/publicacao_atlas_municipal.pdf>. Acesso em: 1º fev. 2016.

PNUD; IPEA; e FJP. Atlas do desenvolvimento humano no Brasil. Portal - Consulta. [2013]. Disponível em: <<http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/>>. Acesso em: 1º fev. 2016.

RIBEIRO, F. C. S.; TELEGINSKI, J.; SOUZA, J. H. de; e GUGELMIN, R. M. A evolução do produto interno bruto brasileiro entre 1993 e 2009. **Vitrine da Conjuntura**, Curitiba, v.3, n. 5, jul. 2010. Disponível em: <<http://www2.fae.edu/galeria/getImage/1/1395677446523294.pdf>>. Acesso em: 1º fev. 2016.

ROSSETTI, J. P. **7.4 O desafio da universalização do desenvolvimento**. In: _____. **Introdução à economia**. São Paulo: Atlas, 2014.

SMOLIAK, F. da S.; e MAYBUK, S. L. Os primórdios dos indicadores economicos e sociais. In: ENCONTRO PARANAENSE DE PESQUISA E EXTENSÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – ENPPEX, VII, 2011, Campo Mourão, PR. **Anais...** Disponível em: <http://www.fecilcam.br/anais/vii_enppex/PDF/economia/16-economia.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2016.

SOUZA, N. J. de. **Crescimento econômico**. In: _____ (coord.). **Introdução à economia**. São Paulo: Atlas, 1996.

VICTORIANO, B. A. D.; GARCIA, C. C. **Produzindo monografia para trabalho de conclusão de curso**. São Paulo: Publisher, 1996.